

НАЧАЛЬНО-КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ИНВОЛЮЦИЕЙ

Узакбергенова Мияссар Бахберген кызы¹, Хакбергенова Наргиза Фазыл кызы²

¹магистрантка Каракалпакского государственного университета имени Бердаха,

²студентка Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612474>

Аннотация. Мақоллада бо‘shliq bo‘yicha involyutsiyali va parametrik buzilishli parabolik turdagi tenglama uchun klassik yechim mavjudligi va yagona bo‘lishi masalasi o‘rganiladi. Shartlar sifatida nolga teng bo‘lgan boshlang‘ich va chegaraviy shartlar qaralgan. Tadqiqot natijalari involyutsiyali tenglamalar nazariyasini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Калит со‘zлар: involyutsiya, parabolik tenglama, klassik yechim, spektral usul.

Аннотация. В статье исследуется задача существования и единственности классического решения для параболического уравнения с инволюцией по пространственной переменной и малым параметром возмущения. Рассматриваются однородные начальные и граничные условия. Полученные результаты расширяют теоретическую базу уравнений с инволюцией.

Ключевые слова: инволюция, параболическое уравнение, классическое решение, спектральный метод.

Abstract. This paper studies the existence and uniqueness of a classical solution to a parabolic-type equation with spatial involution and a small perturbation parameter. Homogeneous initial and boundary conditions are considered. The results contribute to the development of the theory of differential equations with involution.

Keywords: involution, parabolic equation, classical solution, spectral method.

Дифференциальные уравнения с инволюцией представляют собой особый класс уравнений, в которых присутствуют члены, содержащие аргументы с отражением, например, Начально-краевая задача для уравнения с инволюцией по пространственной переменной и параметрическим возмущением Начально-краевая задача для уравнения с инволюцией по пространственной переменной и параметрическим возмущением $u(-x, t)$ или производные вида $u_{xx}(-x, t)$. Такие задачи возникают в математическом моделировании процессов с зеркальной симметрией, в теории управления, механике, теплообмене и других прикладных областях. Несмотря на внешнюю схожесть с классическими параболическими уравнениями, наличие инволюционного члена существенно изменяет свойства решений и требует особых методов исследования.

В настоящей работе рассматривается краевая задача для модифицированного уравнения теплопроводности с инволюцией по пространственной переменной. Введённый инволюционный член $bu_{xx}(-x, t)$, где $|b| < 1$, моделирует слабое несимметричное возмущение, нарушающее классическую структуру уравнения.

Такие уравнения изучались многими исследователями, включая Ашыралиева [1], Пржеворску-Ролевич [2] Афтализадех [3], Андреева [4], Гупту[5], Киране [6] и других.

В области $\Omega = \{(x, t) : 0 < t < T, -l < x < l\}$ рассмотрим уравнение

$$u_t(x, t) - u_{xx}(x, t) + bu_{xx}(-x, t) = f(x, t), \quad (1)$$

где b – параметр, $|b| < 1$, характеризующий степень возмущения. $f(x, t)$ – заданная функция.

Задача 1. Найти функцию $u(x, t) \in C_{x,t}^{2,1}(\Omega)$ удовлетворяющее уравнению (1) и условиям

$$\begin{aligned} u(l, t) = u(-l, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \\ u(x, 0) = 0, \quad -l \leq x \leq l. \end{aligned}$$

Решение задачи строится методом разделения переменных, тогда решение задачи 1, представится рядом

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \cdot X_k(x),$$

где

$$\begin{aligned} \lambda_{1k} &= \frac{1-b}{l^2} \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right)^2, \quad \lambda_{2k} = \frac{1+b}{l^2} (\pi k)^2 \\ X_{1k}(x) &= \cos \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right) \frac{x}{l}, \quad X_{2k}(x) = \sin \frac{\pi k}{l} x, \quad k \in Z, \\ T_{1k}(t) &= \int_0^t f_{1k}(\tau) e^{\frac{1-b}{l^2} \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right)^2 (t-\tau)} d\tau \\ T_{2k}(t) &= C_4 e^{\frac{1+b}{l^2} (\pi k)^2 t} + \int_0^t f_{2k}(\tau) e^{\frac{1+b}{l^2} (\pi k)^2 (t-\tau)} d\tau \end{aligned}$$

Тогда, искомое решение, функция $u(x, t)$ запишется в виде

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right) \frac{x}{l} \cdot \int_0^t f_{1k}(\tau) e^{\frac{1-b}{l^2} \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right)^2 (t-\tau)} d\tau + \sin \frac{\pi k}{l} x \cdot \int_0^t f_{2k}(\tau) e^{\frac{1+b}{l^2} (\pi k)^2 (t-\tau)} d\tau \right]$$

Представленные результаты продолжают и развивают идеи, изложенные в ряде работ, в частности, в [6].

Список использованной литературы

1. Ashyralyev A., Sarsenbi A.M. Well-posedness of an elliptic equation with involution // *Electronic Journal of Differential Equations*. – 2015. – Vol. 2015, No. 284. – P. 1–8.
2. Przeworska-Rolewicz D. Right invertible operators and functional-differential equations with involutions // *Demonstratio Mathematica*. – 1973. – Vol. 5, No. 2. – P. 165–178.
3. Aftabizadeh A.R., Wiener J. Boundary value problems for differential equations with reflection of the argument // *International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences*. – 1985. – Vol. 8, No. 1. – P. 151–163.
4. Andreev A.A. Analogs of classical boundary value problems for a second-order differential equation with deviating argument // *Differential Equations*. – 2004. – Vol. 40, No. 8. – P. 1192–1194.

5. Gupta C.P. Two-point boundary value problems involving reflection of the argument // *International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences*. – 1987. – Vol. 10, No. 2. – P. 361–371.
6. Al-Salti N., Kirane M., Torebek B.T. On a class of inverse problems for a heat equation with involution perturbation // *Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics*. – 2019. – Vol. 48, No. 3. – P. 669–681. – DOI: 10.15672/HJMS.2017.538.